

POTENSI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TIMUR; STUDI TENTANG SOCIAL CAPITAL SEBAGAI SUSTAINABLE RESOURCES

¹Arimurti Kriswibowo

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur

¹Jalan Raya Rungkut Madya, Surabaya, 60293

e-mail: arimurti.adne@upnjatim.com

ABSTRAK

Masalah khas studi pariwisata di tingkat destinasi wisata adalah ketika destinasi sudah mulai berjalan dengan baik, mungkin timbul persaingan antar aktor dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Dari pandangan tradisional, sumber daya pariwisata adalah elemen fisik statis seperti tanah, hutan, air, atau satwa liar yang lebih menekankan pada tanda-tanda fisik itu sendiri tetapi mengesampingkan peran penting manusia di dalamnya. Walaupun studi kontemporer tentang pariwisata tidak hanya berhenti pada tanda-tanda fisik ini. Distribusi sumber daya yang tidak merata dan pengelolaan sumber daya akan menyebabkan kontestasi dalam manajemen menjadi sengit. Dari sudut pandang pembangunan, program pemerintah dapat bersifat konstruktif dan juga destruktif ketika rasionalitas pemerintah dalam pembangunan konstruktif bertabrakan dengan rasionalitas modal sosial yang telah tumbuh bersama masyarakat. Maka pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) sebagai salah satu model pariwisata, perlu dikaji agar terus-menerus menjadi pendorong perekonomian daerah. Makalah ini akan melakukan studi dan perbandingan beberapa desa wisata terkemuka di Indonesia yang akan sesuai dengan kekhasan Jawa Timur yang akan diimplementasikan. Temuan dalam tulisan ini adalah investasi di sektor pariwisata merupakan investasi alternatif yang menarik. Pariwisata menawarkan manfaat jangka panjang yang ramah lingkungan. Implementasi CBT yang tepat, keterpaduan sosial harus menjadi nilai utama, dan justru penting untuk memperkuat modal sosial alih-alih modal finansial. Potensi kekompakan di antara umat Islam melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdatul Ulama memiliki peran besar dalam mendukung pencapaian CBT di Jawa Timur, mengingat kekuatan modal sosial yang sudah ada di masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan pemicu sehingga pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan didukung mekanisme modal sosial yang ada, sehingga harapannya CBT lebih berkelanjutan, mengingat modal sosial termasuk modal yang tidak akan habis.

Kata Kunci: Modal Sosial, Manajemen Pariwisata, Community Based Tourism

Fullpaper Download at <http://openjournal.id/sasanti/index.php/JDAM/index>

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah,Iqbal. 2016. Paparan Kementerian Pariwisata RI untuk KIDi ke 6. Disampaikan pada 22 September 2016
- Coleman.J.S.1994. Foundation of social theory. Cambrige MA:Belknap Press
- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi. Yogyakarta: Andi Offset
- Fu, Qianhong. 2004. Paper: Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness. Virginia: Master of Public and International Affair Department Virginia Polytechnic Institute

- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata sosial Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kusuma, Uma;Satria, Dias; Manzilati, Asfi. 2017. *Modal Sosial dan Ekowisata: Studi Kasus di Bangsring Underwater, Kabupaten Banyuwangi*. JIEP Vol 17. Hal 1-30
- Kusuma,A.2015. *Nilai-nilai Modal Sosial yang Terkandung dalam Perkembangan Pariwisata di Kota Solo*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol 22, hal 65-84
- Neuman, Lawrence.2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*; edisi 7. Jakarta: Indeks.
- Nugroho, Heru. “Garda Terdepan Penjaja “Komoditi Budaya””, Jurnal Sosial Politik (JSP).Vol 1 no1 Juli 1997
- Nurhidayati, 2012. *Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Vol 4(1). hal.36-46
- Nurhidayati, 2007. *Community based tourism sebagai pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan*. Jurnal masyarakat, kebudayaan, dan politik. vol20(3)hal.31-44
- Nyanguena, Wilfred. 2014. *Social Networks/Capital in Sustainable Agriculture*. Mimeo. UN Expert Group Meeting on Sustainable Land Management and Agricultural Practices in Africa. Diunduh dari <https://sustainabledevelopment.un.org>
- Ratman,Dadang R. 2016. *Paparan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas*. Disampaikan pada Rakornas Kementerian Pariwisata 27 Januari 2016
- Shrestha, Ram Krishna. 2015. “Building Social Capital within the Framework of Agricultural Cooperatives Development in Rural Nepal.” *International Journal of Asian Business and Information Management*. 6(3).Hal 26-38
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia
- Surwiyanta, Ardi. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi*. Jurnal Media Wisata, Vol2.No1, November 2003
- Ratman,Dadang R. 2016. *Paparan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas*. Disampaikan pada Rakornas Kementerian Pariwisata 27 Januari 2016
- Shrestha, Ram Krishna. 2015. “Building Social Capital within the Framework of Agricultural Cooperatives Development in Rural Nepal.” *International Journal of Asian Business and Information Management*. 6(3).Hal 26-38
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia
- Surwiyanta, Ardi. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi*. Jurnal Media Wisata, Vol2.No1, November 2003